

KETMA-KET TARJIMA MEXANIZMLARI

Toshkent davlat

Sharqshunoslik universiteti magistranti

Normirzayev Haydarali Tóychiboy ógli

Annotatsiya Tarjima nazariyasi va amaliyotini o‘rganishga bo‘lgan qiziqish ortib borayotganiga qaramay, ketma-ket tarjima mexanizmlarini o‘rganishga sinxron tarjimani amalga oshirishni ta‘minlovchi mexanizmlarga qaraganda ancha kam e‘tibor qaratilmoqda. Biroq, bizning fikrimizcha, ketma-ket tarjimani amalga oshirishning strategiyasi va usullarini ko‘rib chiqish bundan kam qiziqish uyg‘otmaydi, chunki bu tarjimaning ushbu turining nazariy bazasini kengaytirishga va uning asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi. tarjimonlik faoliyatining ushbu turi uchun mutaxassislar tayyorlash.

Ketma-ket talqin “tarjimaning bir turi bo‘lib, unda nutq ketma-ket tarjima qilinadi, ya’ni. tarjimon nutqning bir qismini idrok qiladi va ma‘lum vaqtdan keyin (iloji boricha qisqaroq) tarjimada uni takrorlaydi. U bo‘laklarga bo‘linadi va tarjimon so‘zlovchining o‘rnini bosadi, uning nomidan gapiradi va diqqat markazida bo‘ladi” [1. 20].

Og‘zaki tarjima faoliyatining xilma-xilligi bo‘lgan ketma-ket va sinxron tarjima bir qator umumiy xususiyatlarga ega, ammo ular o‘rtasidagi farqlar juda katta. Ketma-ket tarjimon sinxron tarjimaga qaraganda xotiraga ko‘proq yuklanishi bilan tavsiflanadi, chunki tarjimon uchun pauzalar tartibga solinmaydi va faqat ma‘ruzachining ixtiyoriga ko‘ra amalga oshiriladi, bu esa asl xabarning ancha uzun qismlarini tarjima qilish zaruratiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, chet tilining (manba tilining) talaffuzini oxirigacha tinglash qobiliyati sinxron tarjimaga qaraganda chuqurroq tahlil qilish va shunga mos ravishda tarjima qilish uchun tegishli o‘zgarishlarni qo‘llash imkonini beradi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ko'rib chiqilgan holatlarning atigi 15 foizida sinxron tarjimada sodir bo'ladigan qo'shimcha transformatsiyadan foydalanish alohida qiziqish uyg'otadi. Avvalo, bu tarjimaning chiziqli joylashishi va ushbu turdagi tarjima faoliyatida vaqtning keskin etishmasligi bilan bog'liq, buning natijasida tarjimon keraksiz almashtirish va o'zgarishlarga murojaat qilmaydi, agar tarjima tilining grammatik tuzilishi yoki boshqa omillar buni talab qiladi. Shunga qaramay, ketma-ket talqin qilishda ushbu uslub ko'rib chiqilgan holatlarning 35 foizida juda keng tarqalgan. O'z navbatida, ketma-ket talqin qilishda qo'shimchalardan foydalanish holatlari tuzatuvchi qo'shimchalar guruhi tomonidan juda keng tarqalgan (14%). Buning sababi shundaki, tarjimon asl nusxaning butun qismini tinglab, rivoyatning umumiy chizig'ini yodda tutgan holda, tarjimon to'g'ridan-to'g'ri tarjima paytida xotiradan yoki yozuvlardan batafsilroq tafsilotlarni tiklashni boshlaydi. Shu sababli, qayta tartibga solish va alohida atamalarning yo'qolishi yoki, masalan, aniq ma'lumotlar bo'lishi mumkin, ular oxir-oqibat qo'shimchalar yordamida tarjima jarayonida tiklanishi mumkin.

Ushbu maqolaning maqsadi ketma-ket talqin qilishda qo'llaniladigan tuzatuvchi qo'shimchalarning asosiy turlarini va ularni tanlash sabablarini aniqlashdir. Tadqiqot materiali Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi va Rossiya Federatsiyasi Prezidentining veb-saytlarida joylashtirilgan ketma-ket tarjimaning audio yozuvlari asosida tayyorlangan stenogrammalardan tanlangan misollar edi. Yig'ilgan materialdan ko'rinib turibdiki, tuzatuvchi qo'shimchalar guruhi bir nechta kichik turlarni o'z ichiga oladi. Ulardan birinchisi, tarjima tilida qilingan xatoga qo'shimchalar-reaktsiyalar bilan ifodalanadi. Masalan: 1. Va bu holda yaratilishi mumkin bo'lgan butun tizim nafaqat Yevropaning bir qismini, balki butun Yevropani yopadi. Istisnosiz. Va bu holda qurilishi kerak bo'lgan tizim nafaqat Evropaning bir qismini, balki har qanday istisnosiz butun Evropani qamrab olishi mumkin. Hech qanday istisnosiz [2]. Ushbu misol tarjima tilida qilingan grammatik xatoga javob berish usulini ko'rsatadi ("hech qanday istisnosiz"). Shuningdek, siz

manba tilida parsellash ("Istisnosiz") kabi ekspressiv sintaksis elementidan foydalanishni ham qayd etishingiz mumkin. "Parcellingning mohiyati sintaktik jihatdan izchil matnni nuqta bilan ajratilgan intonatsion jihatdan ajratilgan segmentlarga bo'lishdir" [3, 106]. Yo'l qo'yilgan xato va keyinchalik tuzatish natijasida tarjimada chet tilining ifodaliligi buziladi. Biroq, bu guruhning qo'shimchalari faqat grammatik tuzatishga emas, balki, agar tarjima tilida birinchi bo'lib ekvivalent bo'lmagan manba tili leksik birligi qo'llanilsa, ma'noga ham taalluqlidir: 2. Bu bizning urg'uli komplekslarimizni Yevropaga yaqin joylashtirish zaruriyatini bartaraf qiladi. chegaralar. Bu bizning hujum majmualarimizni Yevropa bilan chegaralar bo'ylab joylashtirishni imkonsiz va keraksiz qiladi [4]. Dastlab tarjima til uchun tanlangan 'mumkin emas' - 'mavjud bo'lmaydi, yoki bajarilmaydi' [3] leksik varianti manba tilining semantik komponentida sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Bunday ma'no o'zgarishiga yo'l qo'ymaslik uchun tarjimon tuzatuvchi qo'shimchadan foydalanadi. Shuni ham ta'kidlash mumkinki, xatoga yo'l qo'yilgandan so'ng darhol kiritilgan tuzatuvchi qo'shimchalar keyinchalik tuzatilgan versiya bilan bayonotni qayta tuzish yoki takrorlash zaruratini yo'q qiladi, bu vaqtni tejaydi va qabul qiluvchining e'tiborini kiritilgan majburiy o'zgartirishlarga qaratmaydi. Agar biz bu ishni shaffof qilsak va ushbu tizimga, ushbu tizimni boshqarishga teng kirishni ta'minlasak, unda hech qanday muammo bo'lmaydi [1]. Tizimni boshqarishga kirish huquqi to'g'risidagi ma'lumotlarni e'tiborsiz qoldirish (nafaqat u haqidagi ma'lumotlarga kirish) sezilarli semantik o'zgarishlarga olib keladi, chunki bunday tafsilotlar ko'pincha, ayniqsa siyosiy muloqotlar kontekstida katta ahamiyatga ega. Bu tuzatuvchi qo'shilish reaksiyasidan foydalanishni talab qiladi. Bu turdagi qo'shimchalar kengaytirilgan gap shaklida taqdim etilishi mumkin:

Prezident Obama baland minbarlardan qayta-qayta e'lon qilgan bu eksklyuzivlik tushunchasi yaxshilikka olib kelmaydi. Va u hali buni qilmagan.

Ammo janob Obama ilgari surayotgan bu inklyuzivlik, eksklyuzivlik tushunchasi yaxshilikka olib kelmaydi. Va biz uning natijalarini allaqachon ko'rib turibmiz [2].

Dastlab tanlangan ikkala leksik birlik ham manba tili ma'nosiga mos kelmaydi: "eksklyuzivlik - bir qator mavzular yoki sohalarni qamrab olish yoki ishlash sifati" [12]; "eksklyuzivlik - tegishli shaxs, guruh yoki hudud uchun cheklash" [10]. Bundan tashqari, AQSh siyosiy vakillari tomonidan e'lon qilingan eksklyuzivlik kontsepsiyasi tinglovchilarga yaxshi ma'lum va yaxshi shakllangan foydalanish shakliga ega. Shu sababli, bayonotning boshida to'g'ri ekvivalentni topishga bo'lgan muvaffaqiyatsiz urinish, allaqachon aytilgan narsalarni qayta-qayta takrorlash bilan tuzatuvchi qo'shish zarurligiga olib keladi. Ushbu holatlar ushbu guruhning ikkinchi kichik turini - keng qamrovli tuzatishlarni tashkil qiladi. 5. Biz bunga doim ochiqmiz. Biz doimo muloqotga tayyormiz va ochiqmiz [1]. Tarjima tilida qo'llaniladigan leksik birliklar kontekstli sinonimlar - sinonimlar sifatida tavsiflanishi mumkin, ularning "semantik umumiyliги barqaror va takrorlanmaydi: u faqat ma'lum bir matnda uchraydi. Matn tashqarisida so'zlar sinonim emas» [1, 25; 2, . 105]: "tayyor – ishni qilishga tayyor yoki ishtiyoqli" [3]; 'ochiq-qabul qiluvchi' [4]. Bunday qo'shimchalarning tabiati ixtiyoriydir, chunki tarjimada qo'pol grammatik yoki semantik xatolarga yo'l qo'yilmagan, sezilarli semantik siljish bo'lmagan, chunki kontekstli sinonimlar, aksincha, ma'no ohanglari bilan farqlanadi. Aytish mumkinki, bunday qo'shimchaning natijasi ma'lum darajada urg'udir, chunki bunday qo'shilgan sinonimlardan foydalanish nutqning ekspressiv istiqbolini oshiradi. Bunday qo'shimchalar umumiy ma'noli so'zlarning qo'llanishi bilan birga amalga oshiriladi: 6. Shuning uchun ham o'z sa'y-harakatlarimizni birlashtirishimiz uchun Osiyo-Tinch okeani mamlakatlari sammiti muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham sa'y-harakatlarimizni muvofiqlashtirish va birlashtirishimiz uchun Osiyo-Tinch okeani mintaqasi davlatlarining sammiti katta ahamiyatga ega [2]. "Muvofiqlashtiruvchi" fe'li - "(murakkab faoliyat yoki tashkilot) ning turli elementlarini uyg'un yoki samarali munosabatlarga keltiring" [4] - ko'pincha siyosiy

nutqda birgalikdagi sa'y-harakatlar, ish, hamkorlik va hokazolarni uyg'unlashtirish kontekstida qo'llaniladi. Qolaversa, yuqoridagi kontekstda u "birlashma" – "(bir narsani) boshqasi bilan birlashtirib, bir butunni hosil qilish" [3] fe'li bilan sinonimdir, chunki u "vositalarni bir butunlikka birlashtirish" semasini ham o'z ichiga oladi. Shunday qilib, bunday hollarda keng qo'shimcha-tuzatish transformatsiyasidan foydalanish ham ta'kidlash vositasi sifatida ishlaydi va gapning ekspressiv istiqbolini oshirishga olib keladi. Ba'zi hollarda, ushbu kichik turdagi qo'shimchalar ma'lum bir atama yoki tushuncha o'rniga umumiy ma'noga ega so'zlar birinchi marta qo'llanilganda qo'llaniladi: biz hozir Ukrainada ko'rib turganimizdek, ma'lum ziddiyatlar yuzaga keladi. Bu tamoyillar kodifikatsiya qilinmagan va bizning fikrimizcha, buning sababi Yevropada xavfsizlik muammolari yuzaga kelgan muammolarni hal qilish uchun tizimli yondashuv va tizimli huquqiy asosning yo'qligidir [1]. Dastlabki versiya sifatida tarjimon umumiy ma'noga ega bo'lgan so'zni ishlatadi ("yondashuv - vaziyat yoki muammoni hal qilish usuli") [3], keyinchalik unga asl atamani ("huquqiy asos") qo'shadi. Tuzatish qo'shimchalari guruhining uchinchi kichik turi ixtiyoriy tuzatishlar deb ataladi, ulardan foydalanish faqat leksik birliklarni tanlashda tarjima imtiyozlari va stilistik jihatdan maqbul variantlarni izlash bilan belgilanadi: 8. Biz buni avtomatik ravishda amalga oshirishimiz mumkin. Biz buni avtomatik ravishda, avtomatik rejimda qilishimiz mumkin [4]. Ko'rinishidan, ba'zi hollarda ixtiyoriy qo'shimchalar ortiqcha bo'lib tuyuladi, chunki ular hech qanday semantik yoki pragmatik o'zgarishlarni o'z ichiga olmaydi, xatolarni tuzatish maqsadiga ega emas, balki faqat ob'ektiv ehtiyojlarsiz tarjima tili bayonotining uzunligini oshiradi. yuqoridagi misol. Shunday qilib, ketma-ket tarjimada tuzatuvchi qo'shimchalar guruhi xatoga qo'shimchalar-reaksiyalar, keng ko'lamli tuzatishlar va ixtiyoriy tuzatishlar bilan ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Елисева В. В. Лексикология английского языка: учебник. СПб.: СПбГУ, 2003. 44 с.

2. Иванова Е. В. Лексикология и фразеология современного английского языка: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2011. 352 с.

3. Иванчикова Е. А. Парцелляция, ее коммуникативно-экспрессивные и синтаксические функции: учебник для вузов. М.: Просвещение, 2010. 202 с.

4. Чужакин А., Спирина С. Основы последовательного перевода и переводческой скорописи. М.: Экспримо, 2007. 88 с.

5. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7)

6. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.

7. Xasanova, S. (2022). XITTOY VA O 'ZBEK TILLARIDA FE'L FRAZEOLOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 29), 188-197.

8. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.

9. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Songling's work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.

10. Xayrulla, X., & Shaxzoda, X. (2020). Translations of Liao Zhai stories. *Academicia an international multidisciplinary research journal*, 10(12).